

Volkswagen**Stiftung**

open research
office berlin

***Recht offen.* Juristische Kompetenzen in und für die Offene Wissenschaft stärken**

Pioniervorhaben – Impulse für das Wissenschaftssystem

Projektantrag

bewilligt durch die VolkswagenStiftung
2024/2025

– gekürzte und überarbeitete Fassung –

DOI: [10.5281/zenodo.15297028](https://doi.org/10.5281/zenodo.15297028) | Lizenz: [CC BY 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

veröffentlicht am 28.04.2025

Hauptantragsteller:

Open Research Office Berlin

(zuvor: Open-Access-Büro Berlin)

c/o Universitätsbibliothek der Freien Universität Berlin

Garyastraße 39

14195 Berlin

oabb@open-access-berlin.de

Kooperationspartner:

**NFDI4Culture Konsortium für Forschungsdaten
zu materiellen und immateriellen Kulturgütern**

Akademie der Wissenschaften und der Literatur

Geschwister-Scholl-Str. 2

55131 Mainz

und

iRights e.V.

Almstadtstr. 9/11

10119 Berlin

Inhalt

1. Die Projektidee auf den Punkt gebracht	3
2. Überforderung juristischer Laien im Alltag offener Forschung.....	3
3. Juristische Kompetenzen in und für die Wissenschaft stärken.....	4
3.1 Legal Helpdesk.....	4
3.2 Vorbereitende Workshops, offene Informationsmaterialien und juristisch-politische Stellungnahmen.....	6
4. Arbeitspakete und Zeitplanung	7
5. Innovation und Verstetigung.....	10
5.1 Innovationspotentiale	10
5.2 Verstetigungs- und Skalierungspotentiale	10
6. Team und Kooperationspartner	11
7. Zeitplan.....	13

1. Die Projektidee auf den Punkt gebracht

Zwischen Wissenschaft und Recht herrscht aufgrund vielfältiger rechtlicher Schwierigkeiten eine doppelte Wissensasymmetrie, die einerseits die Weiterentwicklung von Open Research hemmt und andererseits die juristische Interessensvertretung von Wissenschafts- und Kulturerbe-Einrichtungen behindert. Durch den Aufbau eines Legal Helpdesks, die Durchführung von Workshops und die Erarbeitung von leicht zugänglichen Materialien will das Open Research Office Berlin (OROB) die strukturellen Beeinträchtigungen abbauen, die Kompetenzen in puncto rechtlicher Fragen stärken und eine langfristige juristische Interessensvertretung strategisch initiieren. Diese Aktivitäten sollen dem wachsenden Zusammenspiel von Wissenschafts- und Kulturerbe-Einrichtungen mittelfristig Rechnung tragen.

2. Überforderung juristischer Laien im Alltag offener Forschung

Die **digitale Transformation** und die Durchsetzung von **Open Research** erhöhen für Forschende die **rechtliche Komplexität** beim Publizieren von Texten, Daten und weiteren Forschungsressourcen. Relevant sind hier v.a. die Rechtsgebiete Urheberrecht, Datenschutz und Arbeitsrecht sowie vertragliche Vereinbarungen. Die zunehmende Komplexität ist zurückzuführen auf die technischen Möglichkeiten, den Kulturwandel hin zum Teilen und Weiterbearbeiten von Forschungsressourcen im Sinne von Open Research sowie auf die fortlaufende Ausdifferenzierung der rechtlichen Regelungen, die sich der Praxis anpassen sollen. In der Folge lässt sich zwischen Forschung und Recht eine doppelte Wissensasymmetrie beobachten: Auf der einen Seite sind **Forschende mit vielfältigen rechtlichen Problemen und Fragestellungen konfrontiert**, die im Zuge von Digitalisierung und rechtlicher Ausdifferenzierung entstanden sind. Hier ist v.a. das Urheberrecht zu nennen, aber auch datenschutz- und arbeitsrechtliche Themen tauchen regelmäßig im Forschungsalltag auf. Bei Forschenden aus Wissenschaft und Kulturerbe-Einrichtungen führt die in den letzten Jahren deutlich gestiegene rechtliche Komplexität zu Unsicherheiten, übermäßiger Risikoaversion, „Insellösungen“ und in manchen Fällen zu „Rechtsfolklore“, also weitergetragenen, juristisch aber mindestens fragwürdigen Lösungen.

Auf der anderen Seite steht die **Weiterentwicklung hin zu einem wissenschaftsfreundlichen (Urheber-)Recht**, die nur durch juristische Fachleute zu bewältigen ist. Ihnen obliegt die Aufgabe, rechtliche Vorgaben (etwa durch Richtlinien und neue Gesetzeslagen auf EU-, Bundes- oder Landesebene) sowie Gerichtsurteile mit der alltäglichen Praxis in Wissenschafts- und Kulturerbe-Einrichtungen in Einklang zu bringen. Das erfordert einen repräsentativen Einblick in die Arbeit verschiedener Disziplinen und ihrer jeweiligen Publikationskulturen. Die Kluft zwischen rechtlicher

Regulation und tatsächlicher Praxis lässt sich ohne fundierte Kenntnis des zu regulierenden Gegenstandes nicht abbauen. Im Gegenteil: Wenn das juristische System keine Kenntnis von den Hemmnissen und der teilweisen Dysfunktionalität der rechtlichen Regelungen hat, kann es sich nicht oder nur unzureichend innovieren, so dass sich das Problem auf lange Sicht verschärft. Beide Seiten sind zur erfolgreichen Durchführung ihrer Tagesaufgaben und zur inneren Weiterentwicklung im Rahmen der Open-Research-Transformation maßgeblich darauf angewiesen, von der jeweils anderen Seite Unterstützung und Einblick zu erhalten. Andernfalls droht eine zu starke „Silobildung“, die die Leistungsfähigkeit der Wissenschaft nachhaltig einschränken könnte.¹

3. Juristische Kompetenzen in und für die Wissenschaft stärken

Im Projekt wollen wir die strukturell bedingte **doppelte Wissensasymmetrie abbauen** und auf ein **wissenschaftsfreundliches Urheber- und Datenschutzrecht** für Open Research hinarbeiten. Dafür stellt das Open Research Office Berlin in Kooperation mit dem iRights e.V. und der Initiative NFDI4Culture einen gezielten und auf Dauer stellbaren Dialog zwischen Fachjurist*innen der betroffenen Rechtsgebiete und Forschenden aus Berlins Wissenschaft und Kulturerbe her. Dieser Dialog ist nicht durch Konkurrenz geprägt, sondern von dem Ziel geleitet, dass Wissenschaft und Recht gegenseitig voneinander lernen und sich so jeweils intern weiterentwickeln.

Wesentlich wird dieses Ziel durch den Aufbau eines **Legal Helpdesks** erreicht, der von maßgeschneiderten **Workshops** und nachhaltig nachnutzbaren **Handreichungen** begleitet wird.

3.1 Legal Helpdesk

Herzstück des Projekts ist der sogenannte „Legal Helpdesk“: Dieser stellt eine **berlinweite Anlaufstelle für Forschende** dar, die aus eigener Kraft bei einem Rechtsproblem im Rahmen ihrer Diensttätigkeiten nicht weiterkommen und fundierten juristischen Rat bei der Entscheidungsfindung suchen. Der Legal Helpdesk hat die Aufgabe, die angesammelten individuellen Anfragen zu bearbeiten, durch geeignete Materialien generelle Hilfestellung über den Einzelfall hinaus zu bieten und durch eine kontinuierliche Sammlung und transparente Dokumentation einen fundierten Überblick über die drängendsten Rechtsprobleme und ihre Bewältigung in der Praxis zu gewinnen.

¹ Die zahlreichen Rechtsprobleme und ihre Effekte wurden dem Open Research Office Berlin von Forschenden aus Wissenschafts- und Kulturerbe-Einrichtungen in diversen Workshops und Konsultationen geschildert. Siehe dazu u.a. die Ergebnisberichte zweier Workshops unter <https://doi.org/10.59350/xr38m-jsc04> und <https://doi.org/10.59350/ch7v8-3gx85> sowie den im Juli 2024 erschienenen Bericht des Open Research Office zur Umsetzung der 2015 verabschiedeten Open-Access-Strategie Berlin: <https://oabb.pubpub.org/open-access-bericht-berlin>. Daneben werden an die Kooperationspartner iRights e.V. und NFDI4Culture fortlaufend neue und bekannte Rechtsprobleme herangetragen, siehe etwa <https://irights.info>.

Auf dieser Datengrundlage soll der Legal Helpdesk durch juristische Stellungnahmen im Allgemeinen und im Besonderen bei aktuellen Gesetzesvorhaben und -evaluierung **Einfluss auf die Ausgestaltung des Rechts** nehmen. So soll eine langfristige juristische Interessensvertretung strategisch initiiert werden, die sich positiv auf ein wissenschaftsfreundliches Urheber- und Datenschutzrecht für Open Research auswirkt und damit der starken Interessensvertretung der digitalen Medienindustrie durch Verlage, Verwertungsfirmen und Plattformen entgegentritt.

Durch den Legal Helpdesk wird sichergestellt, dass **Rechtsprobleme aus Wissenschaft und Kulturerbe stärker in öffentlicher Verantwortung** bearbeitet werden und in der Folge weniger monetäre und Wissensressourcen in private Anwaltskanzleien abfließen. Üblicherweise können Justizariate und andere Zentralstellen in Wissenschaft- und Kulturerbe-Einrichtungen (etwa in zentralen Serviceeinrichtungen wie Bibliotheken und Rechenzentren) entsprechende Anfragen aus der Praxis heraus nicht ausreichend tief und zeitnah beantworten. Einerseits sind die Themenstellungen zu komplex, andererseits sind gerade in zentralen Service-Einrichtungen generell andere Kompetenzen und Aufgaben angesiedelt. In kleineren Hochschulen ist mitunter kein eigenes oder nur anteiliges Personal für Rechtsfragen zuständig. Das macht eine **landesweite Stelle** nötig.

Im Sinne von **Open Research** soll das erarbeitete juristische Wissen so offen wie möglich zur Verfügung gestellt werden, so dass der Legal Helpdesk auch an anderen Wissenschafts- und Kulturerbe-Einrichtungen nach Berliner Vorbild aufgebaut und spezifisch orientiert werden kann.

Forschende können sich **vertraulich mit ihrer individuellen Rechtsfrage** schriftlich oder telefonisch an den Legal Helpdesk wenden. Dort steht ein*e erfahrene* Volljurist*in mit Fachkenntnissen bereit, der*die sich das individuelle Problem in Ruhe schildern lässt, zusammen mit den Forschenden konkrete Lösungsvorschläge erarbeitet sowie im weiteren Verlauf beratend zur Seite stehen kann.

Voraussichtlich wird es beim Legal Helpdesk v.a. um typische Fragen der täglichen Praxis gehen, z.B.:

- Wie wende ich das **Zitatrecht** korrekt an? Welche anderen **Ausnahmen** bietet das Urheberrecht für Forschung und Lehre und wie werden sie bestenfalls eingesetzt?
- Was gilt es bei **Verlagsverträgen** zu beachten? Wie sind **Open-Content-Lizenzen** (z.B. von Creative Commons oder General Public License) auszuwählen und anzuwenden?
- Welche **spezifischen rechtlichen Regelungen und Anforderungen** gelten für Text, Bild, Video, Musik, Daten und neuartige Publikationsformate? Was müssen Forschende beim Einsatz von *large-language models* und Systemen Künstlicher Intelligenz beachten?

- Welche **datenschutz- und persönlichkeitsrechtlichen Erfordernisse** gelten für einzelne Forschende und Institutionen, beispielsweise bei personenbezogenen, nicht vollständig anonymisierten Forschungsdaten? Auf welche Weise sind diese einzuhalten?
- Wie unterscheiden sich die **Rechtsfolgen**, v.a. im Urheberrecht, für bestimmte **Arbeitsverhältnisse** und Karrierestufen (Beamte*innen, befristete und unbefristete wissenschaftliche Angestellte, Gastforschende etc.)?
- Was ist bei Projekten zu beachten, die über das deutsche (Urheber-)Recht hinausgehen und **internationale Regelungen** betreffen? Welches Vorgehen empfiehlt sich bei Verbundprojekten mit teils öffentlicher, teils privatwirtschaftlicher Finanzierung?

3.2 Vorbereitende Workshops, offene Informationsmaterialien und juristisch-politische Stellungnahmen

Für eine optimale Vorbereitung des Legal Helpdesks ist für das erste Projektjahr eine Initialphase mit fünf **Workshops** zu unterschiedlichen wissenschaftlichen Disziplinen, ihren Forschungs- und Publikationspraktiken und sich daraus ableitenden juristischen Bedarfen vorgesehen. In den Workshops geben ausgewiesene juristische Expert*innen Input und Beratung zur Strukturierung des Legal Helpdesks und der strategischen Interessensvertretung. Im Dialog von Forschung und Recht lassen sich auf diese Weise maßgeschneiderte **Lösungen für regelmäßig auftretende rechtliche Hürden** skizzieren, die sich von den gesammelten Einzelfällen ableiten und systematisch hinsichtlich ihrer Tragweite und den anzustrebenden Verbesserungen bündeln lassen. Auch neue Probleme, „blinde Flecken“ und zukünftige Herausforderungen und Entwicklungen sollen gezielt in die Diskussionen einfließen. Die Workshops dienen damit der **Erkundung und Vorbereitung** der anschließenden Arbeitspakete sowie zur **Vernetzung** mit ausgewiesenen Expert*innen, die ggfls. für rechtliche Spezialfragen kontaktiert sowie für die Erklärtex- und videos gewonnen werden können.

Das **Beratungsangebot** wird im Rahmen der Aufbauphase im ersten Projektjahr zunächst proaktiv an der Freien Universität Berlin verbreitet. Das Open Research Office ist durch seine Anbindung als Stabsstelle der Universitätsbibliothek mit den forschungsunterstützenden Abteilungen der Bibliothek eng verzahnt (Open Access, Hochschulschriften, Forschungsdatenmanagement, Digital Humanities). Die berlinweite Öffnung des Beratungsangebots erfolgt auf der Grundlage der **Vernetzung des Open Research Office mit zahlreichen Berliner Wissenschafts- und Kulturerbe-Einrichtungen** im Rahmen der ständigen Arbeitsgruppen mit den Open-Access-Beauftragten und Verantwortlichen für Open Research, an die zahlreiche Rechtsfragen herangetragen werden. Vorgesehen ist die aktive Bewerbung des Angebots in einem ersten Schritt für die Hochschulen in direkter Zuständigkeit des

Open Research Office, d.h. die vier Berliner Universitäten, die Hochschulen für Angewandte Wissenschaften, die künstlerischen sowie die konfessionellen Hochschulen. Je nach Nachfrage erfolgt die Bewerbung im Anschluss bei zentralen außeruniversitären sowie Kulturerbe-Einrichtungen in Zuständigkeit des Landes Berlin.

Die Öffnung des Beratungsangebots wird eng mit der Erarbeitung und Veröffentlichung der Informationsmaterialien verzahnt. Auf Grundlage der Erkenntnisse erarbeiten wir allgemein verständliche, offen lizenzierte und dadurch nachnutzbare **Handreichungen als Open Educational Resources**. Dazu zählen **Erklärtex**te sowie **Erklärvideos** im Ratgeberformat. Die Materialien erklären rechtliche „Standardsituationen“, bieten Lösungs- und Entscheidungsbäume von typischen Fällen und Beispielen, informieren über die wichtigsten Rechtsbegriffe und bieten Hilfestellungen für juristische Lai*innen. Die Materialien sind zugleich Marketinginstrument, um auf den Legal Helpdesk aufmerksam zu machen. Vorhandene Materialien verwandter Initiativen werden nachgenutzt bzw. wird die kooperative Erstellung angestrebt.

Die empirisch fundierten Erkenntnisse aus Beratung und Workshops zur juristischen Realität der Forschenden dienen dazu, die vielfältigen rechtlichen Probleme aus der Praxis für das juristische System in Form von **Stellungnahmen** und **legislativen Empfehlungen** aufzubereiten. Das zahlt auf das langfristige Ziel ein, die Interessensvertretung der Wissenschaft bzgl. geeigneter Regelungen im Urheber-, Datenschutz- und Arbeitsrecht zu stärken. Damit entsteht ein **Gegengewicht zu den Interessensvertretungen der Medienindustrie** (v.a. Verlage, Verwertungsfirmen und Diensteanbieter), die aus wirtschaftlichen Gründen erhebliche Ressourcen in ihre Lobbyarbeit stecken und v.a. in der urheberrechtlichen Gesetzgebung dominieren.

4. Arbeitspakete und Zeitplanung

Das Projekt wird über einen **Zeitraum von insgesamt drei Jahren** durchgeführt und gliedert sich in insgesamt **fünf Arbeitspakete (AP)**:

AP 1: Fünf disziplinäre Workshops zu spezifischen rechtlichen Herausforderungen

Zeitraum: 2025

Leitung: Koordinator Dr. Georg Fischer und Volljurist*in [n.n.] gemeinsam

Das Projekt sieht ca. fünf Workshops mit Vertreter*innen verschiedener wissenschaftlicher Disziplinen und ausgewiesenen Fachjurist*innen (u.a. vom iRights e.V. und der NFDI4Culture) vor. Innerhalb der Workshops sollen typische disziplinspezifische rechtliche Herausforderungen

identifiziert und gangbare Lösungswege, Empfehlungen und Bedarfe für die Beratung sowie für strategische Interessensvertretung erarbeitet werden.

AP 2: Start der Legal Helpdesk Beratung

Zeitraum: vorbereitend ab Oktober 2025; Start ab Januar 2026

Leitung: Volljurist*in [n.n.]

Ab Januar 2026 soll die Beratung durch den Legal Helpdesk berlinweit für wissenschaftliche und Kulturerbe-Einrichtungen starten. Auf Grundlage der Initiierungsphase an der FU Berlin und der Workshops (AP 1) sind bis zu diesem Zeitpunkt typische Beratungsbedarfe und Empfehlungen für die adressierten Bereiche identifiziert. In einem nächsten Schritt bewirbt das Open Research Office Berlin den Legal Helpdesk unter den Berliner Einrichtungen. Dadurch werden u.a. die Open-Access- bzw. Open-Research-Beauftragten der betreuten Einrichtungen und das Netzwerk der Ansprechpartner*innen für Forschungsdatenmanagement informiert und mit Materialien zur Verbreitung versorgt.

Der Legal Helpdesk hat als Herzstück des Projekts die Aufgabe, die Anfragen der Forschenden zu beantworten und, wo nötig, hilfreiche Begleitung über das Beratungsgespräch hinaus zu bieten. In technischer Hinsicht soll die Möglichkeit entwickelt werden, den Helpdesk per digitalem Kontaktformular sowie mit Freitext per Email zu erreichen. Anschließend soll der hilfesuchenden Person ein Telefongespräch angeboten werden, um die Rechtsfrage in einer vertrauensvollen Atmosphäre zu besprechen und zu klären. Standardthemen, die überzufällig oft und über die Fachgrenzen hinweg auftreten, werden für die begleitenden Erklärtexpte und -videos als Themenvorschläge gesammelt.

AP 3: Erarbeitung und Veröffentlichung der Erklärtexpte

Zeitraum: Januar 2026 bis Juni 2027

Leitung: Koordinator Dr. Georg Fischer und Volljurist*in [n.n.] gemeinsam

Die aus den Workshops und der Beratung gesammelten Rechtsfragen und -herausforderungen sollen je nach Dringlichkeit und Nachfrage gegliedert werden. Herausragende, wiederkehrende oder besonders eindrückliche Themen sollen in Erklärtexpten aufbereitet werden. Die Texte im Umfang von jeweils bis etwa 1.000 Worten werden nach journalistischen Gesichtspunkten erarbeitet, so dass sie für alle Interessierten und unabhängig von eigener juristischer Expertise verständlich und niedrigschwellig zugänglich sind. Erklärende Grafiken und Entscheidungsbäume sind je nach Passung

zu ergänzen. Die Materialien werden vorrangig vom Koordinator und dem*der Volljurist*in erarbeitet; die Referent*innen aus den Workshops werden zudem gebeten, einen eigenen Beitrag aus den Vortragsinhalten zu erarbeiten, falls diese passend sind.

Die Texte werden in Kooperation mit der Redaktion des iRights e.V., die das journalistische Erklärportal für Urheberrechts- und Datenschutzthemen in der digitalen Welt [iRights.info](https://www.iriights.info) herausgibt, geprüft und unter offener Lizenz (vermutlich unter CC BY 4.0) auf dem Blog des Open Research Office (<https://blogs.fu-berlin.de/open-access-berlin>) sowie auf [iRights.info](https://www.iriights.info) veröffentlicht und verbreitet. Die offene Lizenz ermöglicht es, dass die Texte problemlos darüber weiterverbreitet werden können und so ein größeres Publikum finden. Gleichzeitig stellen die Texte ein Marketinginstrument für den Legal Helpdesk dar.

AP 4: Erarbeitung und Veröffentlichung der Erklärvideos

Zeitraum: April 2026 bis Juni 2027

Leitung: Koordinator Dr. Georg Fischer und Volljurist*in [n.n.] gemeinsam

Ähnlich wie die journalistischen Erklärtexpte (siehe AP 4) dienen die Erklärvideos dazu, geeignete Themen für ein interessiertes, nicht-juristisches Publikum aufzubereiten. Die Videos haben außerdem den Zweck, den Bekanntheitsgrad des Legal Helpdesks zu steigern, da sie im etwas lockereren und intuitiven Video-Format Interessierte erreichen können. Die Videos haben eine Länge von maximal je zehn Minuten und erklären mit eingeblendeten Beispielen und anderen visuellen Elementen ein typisches Rechtsproblem. Es bietet sich außerdem an, dass der*die Volljurist*in und der Koordinator die Moderation- oder Einsprechrolle übernehmen, also als Sprecher*innen im Video selbst zu sehen bzw. zu hören sind. Die Videos werden ab dem Sommer 2026 erstellt und bis Sommer 2027 unter offener Lizenz (vermutlich CC BY 4.0 oder CC0) auf einschlägigen Videoplattformen wie dem AV-Portal der Technischen Informationsbibliothek, YouTube und ggfls. in Sozialen Medien verbreitet werden. Die Videos werden durch flankierende Posts auf [iRights.info](https://www.iriights.info) und dem Blog des Open Research Office begleitet.

AP 5: Aufbau einer strategischen Interessensvertretung

Zeitraum: April 2027 bis März 2028

Leitung: Volljurist*in [n.n.]

Das letzte Projektjahr dient dazu, neben dem Tagesgeschäft des Legal Helpdesks die politisch-juristische Interessensvertretung strategisch aufzubauen und dabei Akzente im Diskurs zu setzen. Die

im Projekt gewonnenen Erkenntnisse sollen in einem Positionspapier gebündelt werden. Dazu soll mit Vertreter*innen des iRights e.V., der in der Vergangenheit bereits juristische Stellungnahmen in laufenden Gesetzgebungsverfahren erarbeitet hat, sowie mit Vertreter*innen des Helpdesks der NFDI4Culture eng zusammengearbeitet werden. Das Positionspapier soll ab Sommer 2027 bei geeigneten Konferenzen öffentlich präsentiert und diskutiert werden, etwa auf der jurOA-Tagung zu „Open Access für die Rechtswissenschaft“ (<https://juroa.de/>). Ein abschließender Workshop im Januar oder Februar 2028 reflektiert Erfolge, Herausforderungen und das Design des Projekts mit den Beitragenden.

5. Innovation und Verstetigung

5.1 Innovationspotentiale

Die skizzierten Maßnahmen steigern die **Innovationsfähigkeit** der Wissenschaft: Die Forschenden können sich durch bessere Kenntnis der rechtlichen Regelungen und aufgrund effizienterer Nutzung eigener Ressourcen konzentrierter ihrer eigentlichen Arbeit – dem wissenschaftlichen Erkenntnisgewinn – widmen. Der Anteil an publizierten und damit nachnutzbaren Ressourcen (Texte, Daten etc.) wird damit direkt und indirekt erhöht. Gleichzeitig stärkt das Projekt die **Resilienz** der Wissenschaft im Wettbewerb mit wirtschaftlichen Akteuren zur Implementierung wissenschaftsfreundlicher Regelungen. Die Förderung durch die VolkswagenStiftung, die ein integratives Verständnis von Open Research/Open Science etabliert, ermöglicht es, rechtliche Fragestellungen in der Praxis sowie Impulse für ein **wissenschaftsfreundliches (Urheber-)Recht** für Offene Forschung als Gesamtkomplex in den Blick zu nehmen.

Das Projekt birgt das neuartige Potential, auf den – ebenfalls öffentlich finanzierten – Bereich der **Kulturerbe-Einrichtungen** auszustrahlen, in dem sich dank Digitalisierung und Open-Access-Bewegung gleiche oder ähnliche rechtliche Fragen stellen. Die übergreifenden Strukturen und bereits bestehenden **Austauschbeziehungen zwischen Wissenschafts- und Kulturerbe-Einrichtungen** werden durch die Bündelung der Ressourcen und Kompetenzen deutlich vertieft und langfristig gestärkt. Die im Projekt bewirkte Befähigung, die Wissenschaft in juristischen Fragen agiler und resilienter zu machen, hätte erhebliches innovatives Potential für den gesamten Wissenschaftsstandort Deutschland.

5.2 Verstetigungs- und Skalierungspotentiale

Von herausragender Bedeutung ist die **Zusammenarbeit mit der NFDI4Culture** zur Auslotung von Synergien und zur Ausarbeitung einer gemeinsamen **Verstetigungsstrategie**: Einerseits profitiert der

Legal Helpdesk des Open Research Office Berlin dabei maßgeblich von den Erfahrungen der juristischen und ethischen Beratung der NFDI4Culture; andererseits stellt die enge Verzahnung von Wissenschafts- und Kulturerbe-Einrichtungen hin zu einem integrierten Open-Research-Ansatz den Horizont für die gemeinsame Anstrengung dar. Konkret ist geplant, die juristisch und strategisch befassten Kolleg*innen von NFDI4Culture bereits in einer frühen Projektphase in das Projekt einzubinden und mit ihnen in den Workshops häufig gestellte Rechtsfragen im Kontext Offener Forschung zu diskutieren, zusammenzutragen und für die Beratung aufzubereiten. Darüber hinaus wird die strategische Weiterentwicklung des Legal Helpdesks über die Projektlaufzeit hinaus eng mit NFDI4Culture abgestimmt.

Die **Vernetzung des Open Research Office Berlin auf nationaler Ebene** (z.B. als Partnereinrichtung des Portals open-access.network) wird darüber hinaus mit einschlägigen Initiativen (z.B. im Rahmen der Vernetzung mit weiteren Landeskoordinierungsstellen) dahingehend evaluiert, inwieweit ein **zentrales Angebot kooperativ getragen** werden kann.

Der im Projekt verfolgte Dreischritt aus vorbereitenden Workshops, Legal Helpdesk und begleitenden Materialien lässt sich über die Projektlaufzeit hinaus **skalieren** und zudem durch andere wissenschaftliche Einrichtungen auf neue Kontexte übertragen, verfeinern und damit nachhaltig weiterentwickeln. Dank der **offenen Lizenzierung** ist sichergestellt, dass die erarbeiteten Handreichungen, Videos, Stellungnahmen etc. vielfältig, rechtssicher und breit nachgenutzt werden können. Die kontinuierliche Sammlung und **transparente Dokumentation** der am meisten drängenden juristischen Herausforderungen in der Praxis schafft über den Berliner Legal Helpdesk hinaus die Möglichkeit zu Nachnutzung, Austausch und Kooperation mit Dritten. Dieser **innovative Ansatz** stellt sicher, dass Dritte Lösungen für juristische Herausforderungen von Dritten finden und übernehmen können. Einer Fragmentierung durch sog. „Insellösungen“ und dem Abwandern der Problemlösungen in rein private Anwaltskanzleien wird so entschieden vorgebeugt.

6. Team und Kooperationspartner

Koordiniert werden soll das Projekt von Dr. Georg Fischer, Referent im Open Research Office Berlin und zudem Redakteur bei iRights.info, einem Informationsportal für Urheberrecht in der digitalen Welt. Er organisiert die Workshops, redigiert, veröffentlicht und verbreitet die Materialien und koordiniert die Abläufe für den Legal Helpdesk und die Interessensvertretung.

Die **inhaltliche juristische Bearbeitung** im Legal Helpdesk und den Workshops übernimmt federführend ein*e im Urheberrecht und Datenschutzrecht versierte*r Volljurist*in.

Hauptantragsteller: Open Research Office Berlin (<https://www.open-access-berlin.de>)

Das Open Research Office Berlin ist die Koordinierungsstelle für offene Wissenschaft in Berlin und an der Universitätsbibliothek der Freien Universität Berlin angesiedelt. Es wird vom Land Berlin finanziert und unterstützt die Wissenschaftseinrichtungen sowie die zentralen Kulturerbe-Einrichtungen in Zuständigkeit des Landes Berlin bei der Umsetzung der Ziele der Open-Access-Strategie von 2015 sowie bei der Erarbeitung der Open-Research-Strategie (geplant für 2025/26). Das Open Research Office informiert, berät und vernetzt zu Themen offener Wissenschaft. Zugleich erhebt das Open Research Office die Bedarfe im Berliner Forschungsraum, beobachtet und analysiert die Entwicklung der Open-Access-Transformation und forscht zu verbundenen Herausforderungen.

- **Dr. Maike Neufend** (<https://orcid.org/0000-0002-1484-0516>) leitet das Open Research Office und das Projekt.
- **Dr. Maxi Kindling** (<https://orcid.org/0000-0002-0167-0466>) leitet die Abteilung Publikationsdienste an der Universitätsbibliothek der Technischen Universität Berlin und ist Co-Leiterin des Projekts.
- **Dr. Georg Fischer** (<https://orcid.org/0000-0001-5620-5759>) ist Referent im Open Research Office Berlin und Koordinator des Projekts.
- **n.n. (Volljurist*in)** zur Übernahme der zentralen juristischen Beratungstätigkeit wird ein Volljurist oder eine Volljuristin mit 100 % VZÄ am Open Research Office Berlin eingestellt.

Kooperationspartner: iRights e.V. / iRights.info

Das seit 2005 bestehende Informationsportal und Webmagazin iRights.info informiert regelmäßig über Fragen zum Urheberrecht und Datenschutz in der digitalen Welt. Der iRights e.V. mit Fachjurist*innen ist Herausgeber des offen lizenzierten Online-Angebots (<https://irights.info>).

Kooperationspartner: NFDI4Culture

Die Nationale Forschungsdateninfrastruktur (NFDI) hat das Ziel, Forschungsdaten auf nationaler und internationaler Ebene systematisch zu erschließen, zugänglich zu machen und nachhaltig zu sichern. Im Konsortium NFDI4Culture arbeitet ein Verbund von Partnern aus der Architektur-, Kunst-, Musik-, Film- und Medienwissenschaft sowie den Performing Arts und dem GLAM-Bereich für eine bedarfsorientierte Infrastruktur für Forschungsdaten materieller und immaterieller Kulturgüter zusammen. Der Helpdesk von NFDI4Culture berät seit 2021 bei den vielfältigen Fragen zu Forschungsdaten und bietet auch einen stark nachgefragten ethisch-rechtlichen Schwerpunkt (<https://nfdi4culture.de/de/ueber-uns/aufgabenbereiche/aufgabenbereich-5.html>).

7. Zeitplan

Arbeitspakete	25Q1	25Q2	25Q3	25Q4	26Q1	26Q2	26Q3	26Q4	27Q1	27Q2	27Q3	27Q4	28Q1
Projektvorbereitung, Stellenbesetzung													
Projektfinanzierung	Projektbeginn: 01.04.2025												
AP 1: Initialphase und disziplinäre Workshops			•	•	•	•							
AP 2: Start Legal Helpdesk Beratung				★									
AP 3: Erarbeitung und Veröffentlichung der Erklärtex-te					◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	◇	★
AP 4: Erarbeitung und Veröffentlichung der Erklärvideos								◇	◇	◇	◇	◇	★
AP 5: Strategische Interessenvertretung											◇	◇	•
★ = Meilensteine													
◇ = Veröffentlichungen (Erklärtex-te und -videos sowie Positionspapier-e/Stellungnah-men)													
• = Workshops													